

„ИНОВАЦИИТЕ“ НА СОЦИАЛИЗМА. ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (1944-1989 г.)

**Борислав-Максимилян Стоименов
Радослав Паралов**

специалност „Бизнес администрация“, Колеж по туризъм - Благоевград

В края на Втората световна война България изпада в тежка икономическа депресия. На 9 септември 1944 г. в България е извършен преврат, който определя развитието на страната през следващите няколко десетилетия. В България се установява тоталитарен режим, при който „страхът е трябвало да завладее цялата страна и терорът да се превърне в допълнение на пропагандата“¹. След тази дата България поема по пътя на социализма и социалистическото развитие. Но революцията през 1944 поставя ново начало не само на прехода към социализма, но и на индустриализацията и модернизацията на страната. Частната собственост се национализира и става държавна и държавата се превръща в единствен стопански субект. Поставено е ново начало в стопанското развитие, което трае 45 години и превръща България в икономически изоставаща държава.

Независимо как днес – от дистанцията на времето, оценяваме обществото, създадено (или наложено) в България след Втората световна война, за да бъде познанието ни задълбочено и разностранно, е важно да знаем от какви идеи са се вдъхновявали създателите му, каква е била представата за социализма, преди да бъде създадено онова общество, което се само нарича социалистическо. Известно е, че „българският“ тоталитаризъм не е оригинално българско творение, а е наложен с външната помощ – тази на Съветския съюз, където още от 1917 г. се упражнява тоталитарната власт. И въпреки че социалистическите идеи в България имат собствен път на разпространение от края на XIX в., то не може да се говори, че в страната съществуват здрави демократични традиции, а „тоталитарните режими идват на власт в държави, в които липсват здрави демократични традиции“².

Утвърждаването на комунистическия режим в България през 40-те години на 20 век налага в страната планова икономика, като основна част от стопанската собственост е национализирана или колективизирана. През периода 1948-1953 г. се произвежда съветизация на икономиката в България. Примитивният характер на българската икономика преди 1946 г. и сходството ѝ с тази на СССР в първите му години са причина налагането на плановото стопанство да въздейства положително на стопанската дейност много по-бързо, отколкото в другите източноевропейски държави. Съветският държавен социализъм със своите специфики се оказва привлекателен като модел за следване за определени, по-скоро закъснели в своето развитие страни. Между 1950 и 1973 г. БВП на глава от населението нараства от около 1000 долара на около 5000 долара. Страната се развива ускорено. Това е характерно и за Запад в следвоенния период на възстановяване. И България и Западна Европа стоят добре и демографски, макар че вече са налице признаците на демографска криза са стигнали до там, да е очевидно до 2050 г. половината население в Западния свят, както и в България да не е местно.

¹ Крачунова Д. Тоталитаризъм – власт и пропаганда. Изд. „Вулкан 4“, С. 1999 г. с. 41.

² Пак там, с. 39.

През втората половина на 50-те се налага политика на индустриализация, финансирана от бюджета и концентриране на трудови ресурси в градовете довежда до икономически растеж. В годините 1950-1956 България претърпява значителна индустриализация със среден ръст 22,8%. Около 1960 г. този модел на екстензивно развитие започва да намалява. През 50-те години земите са отнети от собствениците и са включени в трудово-кооперативни и земеделски стопанства (т.нар. ТКЗС).

В началото на 60-те години по подобие на останалите страни от Източния блок България добива изцяло нов облик. Градят се основите на тежката индустрия, въпреки липсата на суровини, процес, който е рязко ускорен след средата на 1950 г. във връзка с Корейската война, но който след смъртта на Сталин (5 март 1953 г.) значително намалява темповете си под влияние на „продоволствения курс” на Маленков. Ударението, поставено върху тежката индустрия, в значителна степен намалява вниманието и усилията, които се отделят за леката и преработващата промишленост, както и за селското стопанство, превърнало се в един от големите източници на средства за индустриализацията (но нима и в Англия не е така, макар и в много по-ранна епоха и за по-продължително време?). Индустриализацията е съпроводена с големи социални промени: масовизирано е образованието, ускорено е подготвен голям брой инженери, учители и медици. Със започнатото от държавата комунално строителство се променя изцяло обликът на градовете и на селата - в градовете възникват грозните днес, но много важни за модернизацията тогава жилищни комплекси, а в селата позамогналите се селяни заменят старите къщи с нови тухлени и поне на два ката.

В предговора към книгата си *„Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация“* Даниел Вачков пише: „Изследването на индустриалните аварии и катастрофи ще представи една адекватна, различна от създаваната от комунистическата пропаганда картина на реалното положение на работничеството в България при комунистическото управление. То също така ще допълни анализа на икономическата политика на комунистическата партия и може да очертае истинското състояние на българската промишленост. Чрез него ще се проследят едни от най-острите деформации в осъществяването на ускорената индустриализация и настъпилите с нея обществени трансформации. Освен това ще покаже доколко системата има управленческия капацитет да се справи с един толкова тежък социален проблем. И не на последно място могат да се видят механизмите, прилагани от режима по отношение на индустриалните аварии с цел опазване на неговия обществен образ, а по-късно да се проследи и как те рефлектират върху изграждането на паметта за комунизма в обществото.”³

Повечето изследователи на държавния социализъм отчитат, че неговият основен резултат е модернизацията на България, нейното преминаване от традиционни към индустриални отношения. Но държавният социализъм предлага своеобразен път за модернизация, който се отличава от западноевропейския. Тя се извършва отгоре, в резултат на държавна, а не на частна инициатива, при липсата на индивидуална свобода и с използване на насилие. Така в изключително кратки срокове е осъществена урбанизацията чрез полунасилствено извличане на населението от селата и включването му в промишлеността и градския начин на живот. Българите изживяват тежко тези преобразования, най- малкото заради големия процент селско население в началото на модернизацията. След 1944 г. в България е наложен сталинският модел на форсирана индустриализация (известен от 20-те и 30-

³ Вачков, Д. Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация. София, изд. Сиела, 2018, 214 с.

те години). Той включва идеята за изграждане на система от автаркичен⁴ тип с разгръщане на производства, осигуряващи самостоятелно стопанско развитие и държавна независимост. Приоритет става тежката промишленост – рудодобив, металургия, машиностроене, химическа промишленост и др. В изследвания се коментира, че ако тази теория звучи съмнително дори за голяма и богата на природни ресурси страна като СССР, то тя е напълно абсурдна за малка и бедна на залежи държава като България.⁵

Изборът е направен. Икономиката е въведена поетапно в режим на стопанска експанзия и екстензивен ръст. При извършената тотална промяна на икономическите структури са регистрирани определени високи резултати във физически обеми и количествени показатели. В някои международни класации България се изкачва с няколко позиции напред. Но въпросът стига до историческата равнотежа – каква и доколко е практическата обществена полза от постигнатото чрез индустриализацията, и каква е нейната цена?⁶

Първата петилетка започва да се изпълнява при липсата на достатъчно капитали, суровини, подготвени професионално и квалифицирани трудови ресурси, както и осигурена пазарна реализация. Липсват културните нагласи към индустриализацията и обществената среда за прилагане на социален механизъм, чрез който на практика да се извърши икономическо развитие с предимство на индустрията над аграрността.⁷ [Kolev, Bl. 2008: 234].

За последиците на българския модел на социалистическа модернизация ще цитирам либералния икономист Румен Аврамов: „Макар че социализмът реши редица модернизационни въпроси, той го направи по абсолютно уродлив начин – откъснато от световния пазар, на базата на автаркия и напълно деформирани относителни цени. В същото време комуналните тенденции, наслоявани след Освобождението у българина, бяха засилени до пароксизъм”.⁸ Въпреки това българско своеобразие модернизацията следва ако не като форма, то поне като идея европейския модел. Българската интелигенция се вписва напълно в източноевропейския модел, може би с тази особеност, че традиционно тя се оказва по-зависима от държавата и вероятно затова по-малко склонна да оказва съпротива, отколкото са събратята ѝ както в централноевропейските социалистически страни, така и в Съветския съюз. Тя приема формулираните от Цветан Тодоров три основни роли: 1. да бъде на “официалния полюс”, с всички произтичащи от това облаги, но и ограничения; 2. да поеме по пътя на дисидентството с всички възможни позитивни и негативни последствия; 3. да остане в сферата на „чистото творчество”.

Новата власт налага усилен индустриализация на страната, която е прокламирана като основна цел в политиката на партията в този период. Смята се, че по този начин ще се изгради база за въздействие върху останалите клонове на стопанството. Изградени са редица огромни по мащабите си заводи и производствени предприятия, някои от които са:

- АЕЦ Козлодуй;
- ТЕЦ Бобов дол;

⁴ Автаркия – от гръцки – „самодостатъчност“, е икономическа система, при която търговските връзки с външния свят са силно ограничени или не съществуват.

⁵ Вачков Д. Иванов М. Българският външен дълг 1944 – 1989. Банкрутът на комунистическата икономика. изд. Сиела, С., 2008, с.72.

⁶ Велева Л. КЪМ ВЪПРОСА ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ (1944-1989). ДИСКУСИОННИ АСПЕКТИ. <http://csii.bg/series/2016-1/html/04-Lili-Veleva.html>

⁷ Колев. Б. Икономическа култура. С., 2008.

⁸ Стопанският XX век на България. София, Център за либерални стратегии, 2001.

- Баташки водносилов път;
- Кремиковски металургичен комбинат;
- ТЕЦ Марица - Изток - 1,2,3;
- Нефтохимически комбинат в Бургас – най-големият на Балканския полуостров;
- Нефтохимически комбинат в Плевен;
- Завод „Балкан”, Ловеч – за автомобили, мотоциклети, велосипеди, инструменти;
- Завод за трамваи „Средец”, София;
- Завод за автобуси и тролейбуси „Чавдар”, Ботевград;
- Завод за товарни автомобили „Мадара”, Шумен;
- Азотно-торов завод, Стара Загора;
- Завод за антибиотици, Разград;

Изградени са изцяло нови градове – Димитровград, Рудозем, Мадан. През 1965г. страната произвежда 26 пъти повече електро и топлоенергия в сравнение с 1939 г., 100 пъти се увеличава производството на черни метали, а на цветни - около 200 пъти. Производството на машиностроителната и металообработващата промишленост също се увеличава многократно. Народна Република България дава начало на строежа на много автомобилни и железопътни трасета. Построени са участъци от магистралите „Тракия”, „Хемус”. Електрифицирани са голям брой железопътни трасета.

Икономиката на България през този етап е планова, разделена на планове за изпълнение на икономически цели с продължителност от 5 години и наричани „петилетки”. Петилетките достигат до 9 на брой и са със следната структура:

- I петилетка 1949-1953 г. (изпълнена до 1952 г.)
- II петилетка 1953-1957 г.
- III петилетка 1958-1962 г. (изпълнена до 1960 г.)
- IV петилетка 1961-1965 г.
- V петилетка 1966-1970 г.
- VI петилетка 1971-1975 г.
- VII петилетка 1976-1980 г.
- VIII петилетка 1981-1985 г.
- IX петилетка 1986-1990 г. (незавършена поради краха на социализма).

През 80-те години на миналия век НРБ развива необичайно обширна (за своята социалистическа история) търговия със западните страни. Отвори врати и „Кореком”. Това бяха т.нар. валутни магазини, със западни стоки. „Кореком” беше като витрина на Запада. От края на 70-те и през 80-те там можеше да се купува с чужда валута. Чуждата валута беше предимно долари, марките са преизчисляваха в цени в долари. Доларът беше с официален курс 0,98 ст., но на черния пазар за 15 години курсът му се промени от 2 лева до 3,50 лева. Чак когато падна комунизма скочи рязко до 6 - 7 лв. Преди края на 70-те в „Кореком“ пазаруваха само чужденци, също и българи, които са работели за валута в страни като Либия, Алжир, Кувейт и на Запад.

Съветът за икономическа взаимопомощ (СИВ) е основан през 1949 г. и съществува до 1991 г. като икономическа организация на комунистически държави. Страните основателки на СИВ са:

- България
- Полша
- Румъния
- СССР

- Унгария
- Чехословакия

По-късно се включват и редица държави от Европа и другите континенти, но ядрото си остават страните учредителки. СИВ е основан на Московската икономическа конференция 5-8 януари 1949 г. след смъртта на Сталин (1953 г.) СИВ започва да укрепва позициите си. В началото на 50-те години на ХХ в. Всички страни в СИВ възприемат сравнително независими политики. През този период отново започва да се обсъжда коя страна от организацията в каква област на развитие да се съсредоточи. През декември 1961 г. на сесия на СИВ са одобрени Основните принципи на международното социалистическо разделение на труда, в които се говори за по-близка координация на плановете и „концентриране производството на сходни продукти в една или няколко социалистически страни”. След като са работили без обосновани обменни курсове и без пазарна икономика. Имало е натиск цените на суровините в организацията да бъдат евтини, като същевременно качеството ниско. България произвежда обширна гама машиностроителна продукция, която все по-трудно намира пласмент, дори в СИВ. Българските метали са нискокачествени и се оказват неконкурентно способни.

Към края на 60-те години България си извоюва право да се специализира в производството на електроника. Ние произвеждаме 70% от електрониката в Източния блок. НРБ е една от изключително малкото държави в света и единствена в СИВ, която произвежда компютри.

Планираната природа на икономиката и липсата на ефективни пазарни механизми, които да стимулират бъдещо развитие допълнително затрудняват целите на СИВ. Без автоматизирани процеси на пазарната икономика прогресът на развитие не е реален. Тези му несъвършенства предричат края на СИВ, който престава да съществува с разпадането на комунизма.

Когато започва индустриализацията България се намира в сложни вътрешни и международни условия, но тогава – на границата 40–50-те години, проблем № 1 става квалификацията и равнището на управляващите. За овладяването на административните органи по всички нива е извършена своеобразна „кадрова революция“, с която е сменен политическия елит и е създадена нова прослойка от властващи.

Приемствеността в развитието на кадрите е прекъсната с политическите репресии и чистки. През 1950–1952 г. са проведени 250 съдебни процеса, които са под общата формулировка за икономически „заговор“ в страната. С обвинения в саботаж и шпионаж са осъдени министри, видни икономисти и финансисти, промишленици и стопански деятели, инженери и др. По непълни данни около 1500 души с доказани делови качества и лоялни на властта. Целите на този поход са политически и идеологически, но в литературата се лансира и тезата, че с процесите се търсят „виновните“, които да се посочат на обществото, като оправдание за икономическите трудности и неизпълнените стопански планове.⁹

Вълната от репресии засяга едно от най-важните направления, каквото е икономическата сфера на изпълнителната власт. Монополът на БКП е установен. Сменен е стопанският елит, като са отстранени високообразовани професионалисти и авторитетни личности от икономическия живот. Достъп до управлението на страната е даден на представители от социални групи, които преди 9 септември не са имали нищо общо с властта и управлението, които са слабо или средно образовани и професионално несъстоятелни. С критерии за „наш“ или „чужд“ в следващите години

⁹ Велева Л. Цит. съч.

административно-управленските структури се запълват с новите функционери. Стриктно е въведен номенклатурният принцип при техния подбор и разпределение. Характеристиките на тази номенклатура са прагматизъм, скептицизъм, цинизъм, осъзнато идеологическо лицемерие спрямо режима и използване на личните си контакти.¹⁰

По времето на НРБ в България се полагат големи усилия за популяризирането на културата чрез засилена държавна политика. Големи заслуги за това през 70-те години на миналия век има Людмила Живкова - председател на Комитета на културата и дъщеря на Тодор Живков. Тя организира редица международни културни мероприятия в страната и в чужбина. Издава се много литература по въпросите на културата, построен е и Националният дворец на културата. През втората половина на 80-те години дълго натрупваните проблеми в различни области се съчетават и оформят обща криза. Тревожно нараства българския външен дълг, а ограничаването на съветски енергийни доставки принуждава правителството да въведе режим на тока. Като прибавим и затрудненото снабдяване с основни стоки, се изчерпва доверието на населението. България навлиза в 80-те години и с влошен международен облик. Традиционните обвинения са за участие в терористични и трафикантски дейности, а през 1982 г. е лансирана и „българска следа“ в покушението срещу папа Йоан Павел, извършено от турски терорист Али Агджа през май 1981 г. През юли 1982 г. САЩ определя България като страна, която се занимава със „спонсориран от държавата тероризъм“. Влошените демографски тенденции, реалните или измислени страхове и желанието да се търсят нови идеи за обединение на обществото. България следва съдбата на другите страни от Източна Европа - в края на 80-те години и българския социализъм по съветски модел се срива. Но регионалните специфики продължават да играят роля в прехода на България към демокрация и пазарна икономика. Основен проблем се оказва българската неподготвеност за промени. За нуждите на икономиката е нужен човешки потенциал, който е бил достъпен в българското село. Преселението в градовете но огромна част от населението обезлюдява голяма част от селата и цели области. Райони като Северозапада западат със засилени темпове, което в близките десетилетия се превръща в огромен проблем. Построени са огромни жилищни комплекси, с огромно натрупване на население в тях, благодарение на индустриализацията на страната е засегната и чистотата на природата. В много градове и части от страната въздухът и водата са замърсени и лоши за консумация. Почвите и водите претърпяват поражения, които трудно биха били преодолени.

Периодът 1944-1989 година е с огромна важност в стопанското и икономическо развитие в следосвобожденска България. Социализмът остава голяма следа в българското стопанско развитие с огромна по мащабите си индустриализация и с краха си. Наред със стопанското развитие този период оставя и редица проблеми, които остават нерешени две десетилетия след края му. 45-те години народовластие в България оставят своя отблъск в обществото и общественото мислене. Даже и до днес. Красен Станчев убедено твърди, че „България беше принудена да поддържа обречено на постоянни загуби присъствие по рафтовете на съветския лагер.“¹¹

Принципите на тогавашната „социалистическа“ търговия бяха също антипазарни и нанесоха огромни щети на НРБ “ Всъщност комунистическата

¹⁰ Владимир Ж. Културното наследство срещу демокрацията и пазара. България 1989–1998. С., 1999, с. 138-140.

¹¹ <https://www.dw.com/bg/%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D1%80%D0%B1/a-18184071>

икономика банкрутира, а външният ѝ дълг – неимоверно нарасна. А темата за българския външен дълг в периода на социалистическото развитие на България до този момент не е намерила своето цялостно научно изследване. Въпреки задълбоченото изследване на Д. Вачков и М. Иванов, които проследяват причините и етапите на формиране на задълженията, последиците върху българското стопанство и разглеждането му като функция на икономиката все още има място за анализ на стопанското развитие на страната, инвестиционната политика и външноикономическите контакти с останалия свят през периода на социализма. И въпреки множеството изследвания, свързани с този период и внушителните панорами на социалната и културна история¹², все още съществуват проблеми, които чакат своето изсветляване.

Използвана литература

- Вачков, Д. Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация. София, изд. Сиела, 2018, 214 с.
- Вачков Д. Иванов М. Българският външен дълг 1944 – 1989. Банкрутът на комунистическата икономика. изд. Сиела, С., 2008, с.72.
- Велева Л. КЪМ ВЪПРОСА ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ (1944-1989). ДИСКУСИОННИ АСПЕКТИ. <http://csii.bg/series/2016-1/html/04-Lili-Veleva.html>
- Владимиров Ж. Културното наследство срещу демокрацията и пазара. България 1989–1998. С., 1999.
- Знеполски, И. Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория. София: Сиела/ИИБМ, 2008.
- Колев. Б. Икономическа култура. С., 2008.
- Крачунова Д. Тоталитаризъм – власт и пропаганда. Изд. „Вулкан 4“, С. 1999 г.
- Стопанският XX век на България. София, Център за либерални стратегии, 2001.

¹² Виж книгата на проф. Знеполски, И. Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория. София: Сиела/ИИБМ, 2008.